

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ганиева Нодира Салимовна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ТЕРИНИНГ АЛЛЕРГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЕЧИШИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN